

**РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА НЕДОСТОЙНЫХ НАСЛЕДНИКОВ В
РОССИИ, ФРАНЦИИ И АВСТРИИ**

**REGULATION OF THE INSTITUTE OF UNWORTHY HEIRS IN RUSSIA,
FRANCE AND AUSTRIA**

ШАРКАЕВА АРИНА РАДКОВНА,

студентка,

Саратовская государственная юридическая академия.

ВОРОНИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА,

студентка,

Саратовская государственная юридическая академия.

SHARKAEVA ARINA RADIKOVNA,

student,

Saratov State Law Academy.

VORONINA ANNA ALEKSEEVNA,

student,

Saratov State Law Academy.

Научный руководитель: Гаврилов Владимир Николаевич,

кандидат юридических наук, доцент,

Саратовская государственная юридическая академия.

Scientific Supervisor: Gavrilov Vladimir Nikolaevich,

Candidate of Juridical Sciences, Associate professor,

Saratov State Law Academy.

В статье приводится сравнительный анализ наследственного законодательства в России, Франции и Австрии. Предметом исследования являются вопросы, связанные с правосубъектностью такой категории лиц, как недостойные наследники. Приводится перечень оснований, по которым происходит отстранение от наследования, определяются его последствия в каждом из перечисленных государств. Авторами отмечаются особенности и проблемные аспекты правового регулирования института недостойных наследников. В результате проведенного анализа выявлены преимущества и недостатки в регламентации данных правоотношений в каждом государстве.

The article presents a comparative analysis of inheritance legislation in Russia, France and Austria. The subject of the study is issues related to the legal personality of such a category of persons as unworthy heirs. The list of grounds for the removal from inheritance is given, its consequences in each of the listed states are determined. The authors note the features and problematic aspects of the legal regulation of the institution of unworthy heirs. As a result of the analysis, the advantages and disadvantages in the regulation of these legal relations in each state are revealed.

Ключевые слова: *наследственное право, наследник, наследование, наследодатель, недостойные наследники, отстранение недостойного наследника, не имеющие права наследовать.*

Key words: *inheritance law, heir, inheritance, testator, unworthy heirs, removal of an unworthy heir, who do not have the right to inherit.*

Наследственное право, как одна из ключевых частей гражданского права, является одним из структурных элементов частного права любого развитого государства. В наследственном праве выделяется институт недостойных наследников, позволяющий отстранить от наследования имущественных благ недостойных лиц. При этом, наследственное право и, как следствие, институт недостойных наследников различных государств имеет свои особенности. Наличие института недостойных наследников позволяет распределить наследственную массу между наследниками руководствуясь целью восстановления социальной справедливости и выступает единственным легальным способом лишения наследника права на получение имущества из наследственной массы после смерти наследодателя. Несмотря на то, что реализация данных положений во многих государствах коррелирует, их законодательство и практика имеют свои особенности. Рассмотрим различия применения положений о недостойных наследниках в законодательстве Российской Федерации, Франции и Австрии.

Гражданский Кодекс Российской Федерации закрепляет достаточно широкий круг недостойных наследников. Статья 1117 ГК РФ различает несколько групп недостойных наследников:

- Лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании;
- Лица, которые способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке;
- Родители, лишённые в судебном порядке родительских прав и не восстановленные в этих правах;
- Граждане, злостно уклоняющиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя [2].

Необходимо заметить, что санкция за злостное уклонение от обязанности по содержанию, либо невыполнение родительских прав, является односторонней. В случае смерти такого родителя или усыновителя, родной ребенок или усыновленный, права наследования не лишается. Так же и лишение родительских прав, и уклонение от алиментов не может считаться препятствием для наследования по завещанию [4, с. 9].

Кодекс Наполеона во Франции в ст. 726-727 также предусматривает несколько категорий недостойных наследников:

- Лицо, осужденное как исполнитель или соучастник к уголовному наказанию за умышленное убийство или за покушение на убийство умершего, а также осужденный как исполнитель или соучастник к уголовному наказанию за умышленное нанесение побоев или совершение насилия, либо за нападение, не связанное с телесными повреждениями, когда указанные деяния повлекли гибель умершего и были совершены без намерения причинить ему смерть.
- Тот, кто осужден как исполнитель или соучастник к исправительному наказанию за умышленное убийство или за покушение на убийство умершего;
- Тот, кто осужден как исполнитель или соучастник к исправительному наказанию за умышленное насилие, повлекшее гибель умершего, которое было совершено без намерения причинить смерть;
- Тот, кто осужден за лжесвидетельство в уголовном деле в отношении умершего;

- Тот, кто осужден за умышленное бездействие при совершении другим лицом либо тяжкого, либо менее тяжкого преступления, посягнувшего на физическую неприкосновенность умершего, в результате чего наступила смерть, при условии, что бездействовавший мог воспрепятствовать такому деянию без риска для себя или третьих лиц;

- Лицо, осужденное за заведомо ложный донос на умершего, если деяния, о которых был сделан донос, повлекли применение мер уголовного наказания [6].

Институт отстранения от наследования значительно развит в австрийском гражданском праве. Всеобщее гражданское Уложение Австрии предусматривает возможность отстранения наследования не только полностью, но и в части. Недостойным наследником в Австрии признается одно из следующих лиц:

- Любой, кто совершил против умершего, супруга, зарегистрированного партнера, гражданского партнера или прямого родственника, братьев умершего и их детей, а также их супругов и приемных детей умершего, наказуемое судом, которое может быть совершено только умышленно и которому грозит лишение свободы на срок более одного года, а также кто осужден к пожизненному заключению или к двадцати годам лишения свободы за одно или несколько преступных деяний.

- Намеренно воспрепятствовал или пытался воспрепятствовать осуществлению истинной последней воли умершего, например, путем принуждения или злонамеренного обмана содействовал изменению завещания или пытался ввести в заблуждение по поводу оглашения наследства (подменил настоящее завещание ложным). А также при жизни умершего, принес ему серьезные душевные страдания предосудительным образом или грубо пренебрегал своими семейными обязательствами по отношению к нему.

- А также по заявлению заинтересованных лиц, лишен наследства из-за расточительного или аморального образа жизни наследника, который создаёт угрозу утраты имущественной массы

- По желанию наследодателя отстранение от наследования может произойти в силу наступления в будущем конкретного события, который указал наследодатель в завещании [5].

Данные положения в Австрии действуют и в случае, если обстоятельства недостойности наследования, раскрылись после вступления в наследство. Само лишение наследства может быть сделано явно или косвенно путем подачи иска в суд одним из наследников. В случае подачи иска, бремя доказывания лежит на истце.

Таким образом, понимание недостойного наследника во Франции включает в себя неправомерное действие, направленное исключительно на наследодателя. В свою очередь, гражданское законодательство России и Австрии расширяет круг лиц подверженных данной «санкции», защищая не только наследодателя, но и его наследников. По нашему мнению, более развит институт наследования в Австрии, поскольку имеет наиболее широкий перечень случаев признания наследника недостойным. Так, например, судом при признании наследника недостойным учитываются не только противозаконные действия, но и образ жизни человека. Кроме того, законом предусмотрены дополнительные гарантии сохранения наследственной массы в семье, в виде: передачи наследственного имущества детям наследника лишённого права наследования из «благих намерений» и сохранения права наследства обязательной доли в случае правопреемства по закону: у потомков лица, лишённого наследства, его супруга или зарегистрированного партнера в соответствии с параграфами 757-758 Уложения Австрии. В России же, как и во Франции дети недостойных наследников лишены права наследования по праву представления. В кодексе Наполеона также делается оговорка, что лишённый наследства, не может требовать узуфрукта на наследственную массу, полученную его детьми.

В силу множества критериев признания наследника недостойным в России и Австрии, порядок и основания защиты наследственных прав имеют множество вариантов. Хотя во всех рассматриваемых нами странах предусмотрен судебный порядок отстранения от наследства путём подачи иска в суд заинтересованным лицом в защиту собственных интересов, не относящихся к нарушению уголовного закона. Во Франции иск предъявляется после открытия наследства до истечения 6 месяцев, но если причиной недействительности оптации являются умысел или насилие, осуществляемой наследником, то срок увеличивается и иск подаётся в течение 5 лет. В России этот срок составляет 3 года с момента, когда лицу стало известно о фактах, свидетельствующих о недостойности наследника. В Австрии срок подачи иска о недостойности не регламентирован. Исходя из смысла параграфа 543 Уложения Австрии, лицо, вступившее в наследство, и совершившее после этого уголовное преступление в отношении наследодателя или препятствующее, или пытающееся воспрепятствовать действительной последней воли наследодателя, используя, например, обман или принуждение (параграф 540 Австрийского Уложения), впоследствии утрачивает свою правоспособность к наследованию. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что после вступления в наследство недостойным наследником, заинтересованные лица могут также подать на такого наследника иск в суд в течение срока, равному сроку исковой давности – тридцать лет (параграф 1479 Уложения Австрии).

Можно отметить ещё одну особенность в законодательстве Австрии. Так, если законодательство России и Франции закрепляет, что недостойный наследник полностью лишается имущества наследодателя, возвращая, в том числе, все доходы и плоды, которые он успел реализовать, и не получая никакой компенсации, включая и обязательных наследников [1, с. 196]. То согласно параграфу 777 Австрийского Уложения, лицо, имеющее право обязательной доли в наследстве, но признанное недостойным наследования, всё же имеет право на «необходимое содержание» (на алименты).

Также, как и в России предусмотрено «помилование» недостойного наследника, о чем свидетельствует параграф 773 Всеобщего уложения Австрии, в котором говорится, что «Лишение наследства может быть отменено, прямо или косвенно, путем ретроспективного рассмотрения ранее лишённого наследства лица и путем отмены ранее вынесенного судебного приказа, предписывающего лишение наследства. Если же умерший не может отменить лишение наследства, из-за невозможности составить завещание, лишение наследства признаётся недействительным, если умерший указал, что он простил наследника, а также, если составленное ранее завещание аннулировано». Каким образом происходит указанное прощение, Уложение Австрии отдельно не регламентирует. Российское гражданское законодательство устанавливает основания прощения такого лица. Так, завещатель должен завещать имущество из числа наследственной массы недостойному наследнику, признанным таковым до момента смерти наследодателя [3, с. 589]. В таком случае наследник признаётся прощённым, получает имущество, указанное в завещании и может призываться к наследованию и по закону, и по наследственному договору.

Во Франции, согласно статье 728 Гражданского кодекса, лицо, подпадающее под одно из оснований признания его недостойным наследником, не исключается из числа наследников, в случае, когда умерший, то есть завещатель, указал, что он желает сохранить недостойному наследнику наследственные права, или он предоставил такому лицу все имущество, или долю в имуществе путем безвозмездной сделки. Исходя из этого, «прощение» недостойного наследника возможно только при жизни завещателя.

Институт возвращения наследственной массы у наследников, признанных недостойными, в рассматриваемых странах схож. В России такой возврат регламентирован главой 60 ГК РФ, так как принятие имущества недостойным наследником признаётся неосновательным обогащением. Во Франции и Австрии хоть и не закрепляется термин «неосновательного обо-

гашение», тем не менее нормы гражданского законодательства устанавливают требования к возврату такого имущества. Так, в статье 730 Кодекса Наполеона к лицу, которое заведомо зная, что является недостойным наследником, воспользуется наследством путём введения в заблуждения других, применяются санкции как при сокрытии имущества. В этом случае он обязан вернуть наследственное имущество и все плоды, полученные от наследственной массы. В Австрии в соответствии с параграфом 824 Всеобщего уложения взыскание производится на основании оценки имущества и принесенных им плодов. Однако в случае, если недостойный наследник продаст, допустим, фамильную реликвию третьему лицу, являющемуся добросовестным приобретателем, иск о возврате такой вещи к третьему лицу предъявить невозможно. В России же возможность оспорить сделку через суд с добросовестным покупателем имеется. Кодекс Наполеона данное положение прямо не регламентирует.

Таким образом, институт недостойных наследников в гражданском законодательстве каждого из рассмотренных нами государств имеет свои особенности. Одной из них выступает разнообразие оснований для признания наследника недостойным. По нашему мнению, Гражданский кодекс Австрии имеет наиболее совершенный институт признания наследника недостойным, поскольку более ориентирован на моральную сторону жизни наследников. При совершенствовании института недостойных наследников законодателям других государств, следует обратить внимание на регулирование данного института в Австрии. Тем не менее, нельзя однозначно говорить о том, что гражданское законодательство определенного государства имеет наиболее эффективные законоположения. Например, по нашему мнению, оговорка о компенсации недостойному наследнику необходимых алиментов лишает смысла саму процедуру такого признания. Французское наследственное право не предусматривает возможности возвращения наследственного имущества, которое перешло от недостойного наследника к третьему лицу. Российское наследственное законодательство не предусматривает возможности наследования детям недостойного наследника по праву представления. Тем не менее данные институты, несмотря на различия, эффективно действуют в рамках национального законодательства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилов В.Н. Отстранение от наследования недостойных наследников: история, перспективы и зарубежный опыт // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2002. № 5. С. 190-196.
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Парламентская газета. 2001. №224.; Собрание законодательства РФ.2021.№ 27.Ст. 5115.
3. Гражданское право. Т. 3 / Е.Н. Абрамова и др.; под ред. А.П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2016. 736 с.
4. Наследственное право в Российской Федерации на современном этапе (с учетом проекта части третьей ГК РФ) / В.Н. Гаврилов; Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2000. 60 с.
5. Всеобщее гражданское уложение Австрии (Bundesrecht konsolidiert). «Rechtsinformationssystem des Bundes». URL: <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622> (дата обращения: 18.12.2022).
6. Гражданский кодекс Франции от 21.03.1804 (с изм. от 07.10.2022). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/2022-12-10 (дата обращения: 18.12.2022).

© Шаркаева А.Р., Воронина А.А., 2022.